

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA QURILISH VA ARXITEKTURA SOHALARI UCHUN MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA INNOVATSION USUL VA O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Ro'zimov Ulug'bek Boltaboyevich

*Toshkent shaxridagi Adju universiteti o'quv va
uslubiy ishlar departamenti boshlig'i*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270961>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada oliy ta'lim tashkilotlari bakalavriyatida qurilish va arxitektura sohalari uchun mutaxassislar tayyorlash jarayonida innovatsion usullar va zamonaviy o'qitish texnologiyalarini qo'llashning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotchi raqamli ta'lim platformalari, BIM texnologiyalari, interaktiv pedagogik yondashuvlar, virtual modellashtirish hamda amaliy loyihaga asoslangan o'qitish usullarining ta'lim sifatiga ta'siri o'rganilgan.*

Shuningdek, talabalarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishda innovatsion ta'lim muhitining o'rni va xalqaro tajribalar asosida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish masalalari yoritilgan. Maqola natijalari qurilish va arxitektura ta'limi samaradorligini oshirish hamda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *innovatsion texnologiyalar, BIM, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, masofaviy ta'lim, amaliy loyiha, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, virtual modellashtirish, ta'lim sifati.*

Abstract. *This article analyzes the importance of applying innovative methods and modern teaching technologies in the process of training specialists for the fields of construction and architecture in undergraduate programs of higher educational institutions. The researcher studied the impact of digital educational platforms, BIM technologies, interactive pedagogical approaches, virtual modeling, and practical project-based teaching methods on the quality of education.*

It also highlights the role of an innovative educational environment in forming students' professional competencies and the implementation of modern educational technologies based on international experience. The results of the article will serve to increase the efficiency of construction and architectural education and the training of competitive specialists.

Key words: *innovative technologies, BIM, digital education, interactive learning, distance learning, practical project, competence, pedagogical technologies, virtual modeling, quality of education.*

KIRISH

1. So‘nggi yillarda qurilish va arxitektura sohalarida ta‘limga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan sezilarli o‘zgarishlarni boshdan kechirdi.

Sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, qurilish materiallari va ularni qo‘llashga innovatsion yondashuv, arxitektura, dizayn, landshaftni yaratish va shakllantirish sohalarida sun‘iy intellekt va horij metodikasining faol qo‘llanilishi malakali qurilish mutaxassislarini tayyorlashga tizimni yondoshuvni talab qilmoqda va ta‘limga zamonaviy texnologiyalar hamda innovatsion o‘qitish usullarini tadbiiq etishni talab qilmoqda.

Ushbu o‘zgarishlar ta‘lim sifatini yaxshilash, uning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Qurilish ta‘limida yangi o‘qitish usullarining ayrimlarini tahlil qilsak:

Loyihaga asoslangan o‘qitish.

Qurilish ta‘limida loyihaga asoslangan o‘qitish talabalarga nafaqat haqiqiy loyihalardan o‘rganish, balki ularni tajribali o‘qituvchilar va soha mutaxassislarini rahbarligida noldan rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu tartibda o‘qitish talabalar ta‘lim jarayonida binoning yoki ob‘ektining virtaul va vizual loyihasi ishlab chiqish, qurilish rejalarini ishlab chiqish, xarajatlarni hisoblash va qurilish jarayonlarini boshqarishni o‘rganishini o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan loyihalar bo‘yicha jamoalarda ishlashini ta‘minlaydi. Aynan ushbu usul talabalarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoaviy ish va mijozlar va pudratchilar bilan muloqot kabi asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

VR va AR texnologiyalaridan foydalanish.

Zamonaviy qurilish ta‘limida virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari qo‘llash zamonaviy muhim rol o‘ynaydi. VR talabalarga virtual tarzda qurilish maydonchalariga tashrif buyurish yoki murakkab qurilish muhandislik tizimlarini o‘rganish kabi qurilishning turli jihatlarini o‘rganishlari mumkin bo‘lgan to‘liq immersiv virtual muhitlarga sho‘ng‘ish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, balandlikda yoki boshqa potentsial xavfli sharoitlarda xavfsiz ishlash amaliyotini o‘rgatish uchun foydalidir.

AR texnologiyasi esa virtuala dunyoga real dunyoga oid ma‘lumot qatlamlarini ham qo‘shadi, bu esa talabalarga jismoniy obektlardagi dizayn elementlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rish imkonini beradi. Masalan, AR ko‘zoynaklaridan foydalangan holda, talabalar kommunal tizimlarning (sanitariya-tesisat, elektr, shamollatish) mavjud bino elementlari ichida qanday joylashishini ko‘rishlari mumkin.

Bu o‘quv jarayonini yanada vizual va tushunarli qiladi, dizayn qarorlari real dunyo obektlariga qanday ta‘sir qilishini tushunishni yaxshilaydi. Ikkala texnologiya ham murakkab qurilish jarayonlari va inshootlarini vizualizatsiya qilish va tushunishni sezilarli darajada yaxshilaydi, talabalarga an‘anaviy usullar bir xil samaradorlik bilan taklif qila olmaydigan qurilishni o‘rganishning xavfsiz va nazorat ostidagi usulini taqdim etadi.

Simulyatsiyaga asoslangan o‘qitish.

Simulyatorlar talabalarga virtual qurilish maydonchalari bilan ishlash imkoniyatini beradi, bu yerda ular nazariy bilimlarni xavfsiz va nazorat ostidagi muhitda qo‘llashlari mumkin. Bu real dunyo sharoitida qimmat xatolar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Masalan talabalarni qurilish materiallari sifatisizligidan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan texnogen xodisa yoki virtual yoki simulyatorlar yordamida xosil qilingan seysmik o‘zgarishlar shu usulning ajralmas qismidir.

2. Qurilish va arxitektura sohalariga o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash.

Mobil o‘qitish va maxsus elektron ilovalarni qo‘llash.

Quruvchi va arxitektorlarni mobil o‘qitishda zamonaviy smartfon va planshetlarning qo‘llay olish ularning qulayligi va zamonaviyligi sababli tufayli tobora ommalashib bormoqda.

Maxsus elektron ilovalar talabalarga kerakli bilimlarni o‘zlari uchun qulay vaqtida va joyda olish imkonini beradi. Ushbu ilovalar interaktiv simulyatorlar, video darsliklar, o‘zini baholash so‘rovnoma, viktorinalar va hatto ma‘lum qurilish metodika va normalari va texnologiyalarini o‘rganish uchun kengaytirilgan reallikni o‘z ichiga olishi mumkin. Bu o‘quv jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtiradi va yanada moslashuvchan qiladi.

Onlayn platformalar va kurslar.

Onlayn ta‘lim talabalarga butun dunyo bo‘ylab yetakchi ta‘lim muassasalari va professional jamoalarning kurslari va resurslariga kirishni taklif qilish orqali qurilish ta‘limi doirasini sezilarli darajada kengaytiradi.

Coursera, Udey kabi ixtisoslashgan portal va platformalar qurilish asoslaridan tortib, qurilish loyihalarini boshqarish yoki zamonaviy qurilish materiallari va texnologiyalari kabi ilg‘or ixtisoslashgan mavzulargacha turli xil kurslarni taklif etadi.

Onlayn kurslar ko‘pincha video ma‘ruzalar, interaktiv topshiriqlar, muhokama forumlari va o‘qituvchilardan fikr-mulohaza olish imkoniyatini o‘z ichiga oladi. Ushbu kurslar o‘quv dasturining bir qismi yoki o‘z malakalarini oshirishga intilayotgan mavjud mutaxassislar uchun uzluksiz ta‘lim shakli bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar va onlayn resurslar qurilish ta‘limini yanada qulay va xilma-xil qiladi, talabalar va mutaxassislariga uzluksiz o‘rganish va kasbiy rivojlanish uchun vositalarni taqdim etadi.

XULOSA.

Qurilish va arxitektutsra soahalari mutaxassislarini tayyorlash tizimlariga innovatsion ta‘lim uslublari va yondashuvning kenga jalb etish orqali talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi dinamik o‘zaro ta‘sir osonlashadi. Bu esa talabalarga ta‘lim jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi, yaxshiroq o‘rganish va bilim almashishni rag‘batlantiradi. Qurilish ta‘limidagi innovatsiyalar kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlash uchun ko‘lamlarni ochadi.

Zamonaviy texnologiyalar va usullardan foydalanish nafaqat ta‘lim sifatini yaxshilaydi, balki uni yanada qulay va interaktiv qiladi. Bu zamonaviy qurilish bozorining qiyinchiliklarini samarali hal qila oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.

Oliy ta‘lim muassasalarida qurilish va arxitektura sohalari uchun mutaxassislar tayyorlashda innovatsion usul va o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Zamonaviy raqamli platformalar, BIM texnologiyalari, virtual modellashtirish va interaktiv o‘qitish metodlari talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko‘nikmalar bilan mustahkamlash imkonini yaratadi.

Loyihaga asoslangan ta‘lim, keys-stadi, simulyatsiya va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv qobiliyatlari rivojlanadi. Shuningdek, qurilish va arxitektura ta‘limida sun‘iy intellekt, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari va raqamli boshqaruv vositalarini joriy etish kelgusida ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Bu esa sohaning barqaror rivojlanishi va xalqaro raqobatbardoshligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling. Wiley, 2018.
2. Kerzner H. Project Management in Engineering and Construction. New York: Wiley, 2021.
3. Bonwell C., Eison J. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington DC, 1991.
4. Project Management Institute. PMBOK Guide. 7th edition. — PMI, 2021.
5. Bates T. Teaching in a Digital Age. Vancouver: BCcampus, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.
7. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
8. Qodirov B.B. Qurilish ta‘limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan, 2021.
9. Rasulov R., Karimov Sh. “Innovative Approaches in Architectural and Construction Education.” // International Journal of Engineering Education. 2023. Vol. 39, No. 2.
10. Smith P. Digital Technologies in Architecture and Construction Education. London: Routledge, 2020